

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8042271>

Мигаль Р. В.

докторант

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

https://orcid.org/0000-0002-6155-7756

Захарчук І. В.

аспірант

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

https://orcid.org/0000-0002-3983-7911

Блонський М. А.

аспірант

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

https://orcid.org/0000-0003-4550-2410

Туліка С. К.

аспірант

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

https://orcid.org/0000-0003-4880-1985

Мельник Д. В.

аспірант

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

https://orcid.org/0009-0001-8011-8871

ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ЗАПОРУКА ПРАВОПОРЯДКУ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті розглянуто принцип обов'язковості судових рішень з точки зору його співвіднесення з феноменом правопорядку. Досліджено правову природу, зміст та складові принципу обов'язковості судових рішень. Конкретизовано окремі аспекти обов'язковості судових рішень, а також проаналізовано механізми примусового виконання судових рішень. Наголошено на особливостях аналізованого принципу, що впливають з принципу розподілу влад і попереджують можливість перегляду судового рішення у позасудовому порядку. У результаті проведеного дослідження доведено, що вплив обов'язковості судових рішень на правопорядок полягає у забезпеченні виконання закону; захисті прав і свобод; збереженні стабільності і порядку; дотриманні принципу законності.

Ключові слова: обов'язковість, судові рішення, правопорядок, виконання закону, захист прав і свобод, стабільність і порядок, законність.

Annotation. The enforceability of court decisions plays a crucial role in ensuring effective protection of rights and interests of citizens. Decisions rendered by courts must be complied with by all parties involved, regardless of their status or position. When court decisions are final and binding, they create a solid foundation for law enforcement and ensure equality before the law.

Everyone, including government bodies and public institutions, must abide by court decisions and comply with them. When individuals feel that their rights will be protected and

their disputes will be resolved objectively and fairly, they are more inclined to adhere to the law and have faith in the effectiveness of the legal system. The enforceability of court decisions serves a preventive function by deterring violations of the rule of law. If court decisions are executed unconditionally and promptly, it creates predictability and prevents further breaches of the law.

This article examines the principle of enforceability of court decisions in relation to the phenomenon of the rule of law. The legal nature, content, and components of the principle are investigated. Specific aspects of enforceability of court decisions are specified, and mechanisms for their compulsory execution are analyzed. Emphasis is placed on the peculiarities inherent in the analyzed principle, which stem from the principle of the separation of powers and prevent the possibility of reviewing a court decision through extrajudicial means. The research demonstrates that the influence of the enforceability of court decisions on the rule of law lies in ensuring law enforcement, protecting rights and freedoms, preserving stability and order, and upholding the principle of legality.

Keywords: enforceability, court decisions, rule of law, law enforcement, protection of rights and freedoms, stability and order, legality.

Вступ

Обов'язковість судових рішень відіграє вирішальне значення для забезпечення реального захисту прав та інтересів громадян. Рішення, прийняті судами, повинні бути виконані всіма заінтересованими сторонами, незалежно від їхнього статусу або положення. Коли рішення суду є остаточними та обов'язковими, це створює надійну основу для виконання закону і забезпечує рівність перед законом.

Всі, включаючи урядові органи та публічні установи, повинні підкорятися рішенням суду і дотримуватися їх. Якщо люди відчують, що їхні права будуть захищені та їхні спори будуть вирішуватись об'єктивно та справедливо, вони більш схильні дотримуватись закону та вірити в ефективність правової системи. Обов'язковість судових рішень має превентивну функцію, яка полягає у запобіганні порушенням правопорядку. Якщо судові рішення виконуються безумовно і своєчасно, це створює передбачуваність і попереджує подальші порушення закону.

На поточному етапі питання обов'язковості судових рішень досить докладно досліджене. Звернемо увагу на декілька досліджень, які розкривають природу феномену обов'язковості судових рішень.

Пільков К.М. зосереджується на розмежуванні понять "res judicata", "остаточності" та "законної сили" судового рішення. Автор стверджує, що ці поняття часто вживаються як взаємозамінні, але насправді мають відмінне значення. Пільков К.М. зазначає, що термін "остаточність" може мати два контексти. Перший контекст - це властивість самого судового рішення, яке завершує вирішення певного питання у конкретному провадженні. Другий контекст стосується дії судового рішення для інших проваджень і пов'язаний з принципом "res judicata". Стаття наголошує, що поняття "res judicata" вживається як принцип, який визначає юридичні наслідки остаточного судового рішення у наступних провадженнях, а також для позначення самого остаточного судового рішення, яке може мати наслідки в інших провадженнях [1].

Зеленова А. С. проаналізував актуальні питання, пов'язані з обов'язковістю судових рішень. У статті розглядається визначення обов'язковості судового рішення в науковій юридичній літературі та нормативно-правових актах. Окрема увага приділяється визначенню обов'язковості судових рішень у справах адміністративної юрисдикції. Висновок, до якого приходять автор, полягає в тому, що обов'язковість судових рішень, які ухвалюються в адміністративному судочинстві, має потрійну природу. Воно є однією з основ організації судової влади в державі, принципом відправлення правосуддя в адміністративних справах, а також властивістю рішень, які набрали законної сили у встановленому законом порядку [2].

Деркач Н. досліджувала правовий зміст двох засад кримінального провадження: доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень, а також аналізувала механізм реалізації цих засад. Науковиця дійшла висновку, що «досягнення завдань кримінального судочинства можливе лише у тому випадку, коли учасники провадження, інші особи будуть впевнені у тому, що судові рішення буде виконане у встановлений строк, в повному обсязі і без необґрунтованих зволікань» [3].

Разом з тим, питання співвіднесення принципу обов'язковості судових рішень і феномену правопорядку досліджено досить обмежено.

Метою статті є обґрунтувати обов'язковість судових рішень як запоруку правопорядку.

Результати

Обов'язковість судових рішень є однією з засад організації судової влади, що закріплена у статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а вплив цієї засади на правопорядок очевидно не впливає зі змісту означеної статті [4].

Судові рішення відіграють ключову роль у системі правопорядку з їх позиціонуванням як ключового елементу механізму вирішення спорів і конфліктів, які виникають між сторонами, визначають права та обов'язки сторін відповідно до закону, роз'яснюють, які дії можуть або не можуть бути здійснені та які права повинні бути захищені. Судові рішення створюють основу для встановлення правових відносин і вирішення спірних питань, що допомагає забезпечити справедливість і рівність перед законом. Ґрунтуючись на принципах правової визначеності, об'єктивності та незалежності, суди аналізують факти, докази та закони, щоб прийняти обґрунтоване та справедливе рішення, яке враховує інтереси всіх сторін та відповідає закону.

Перш за все, звернемо увагу на те, що ж мається на увазі під «обов'язковістю» судових рішень.

Судове рішення – це правовий акт, прийнятий судом після розгляду певної справи. Цей акт є юридично зобов'язуючим і визначає права та обов'язки сторін, покликане вирішувати правовий спір відповідно до закону. Однією з ключових властивостей судового рішення є його обов'язковість.

Судове рішення є обов'язковим для виконання всіма сторонами, які брали участь у справі. Це означає, що сторони повинні дотримуватись встановлених рішенням правил, обов'язків та наслідків. Саме завдяки цій властивості судове рішення виконує важливу роль в забезпеченні справедливості, вирішенні спорів та забезпеченні правопорядку у суспільстві. Воно визначає правову позицію суду та має юридичну силу, що забезпечує його виконання та дотримання всіма сторонами справи [5].

Розглянемо докладніше конструкцію статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для розкриття змісту обов'язковості судового рішення.

Судове рішення, яке приймається в результаті розгляду справи в суді, офіційно ухвалюється іменем України. Це означає, що рішення виноситься в ім'я держави та на підставі її законів. Воно має юридичну силу і є обов'язковим для всіх сторін, які беруть участь у справі. Судове рішення підписується суддею або колегією суддів, які брали участь у розгляді справи. Воно містить в собі обґрунтування прийнятого рішення, висновки суду, встановлені факти та правову кваліфікацію подій і набуває чинності з моменту оголошення або з іншого визначеного судом моменту. Його виконання є обов'язковим для всіх сторін, а невиконання рішення може мати юридичні наслідки, включаючи примусове виконання за допомогою виконавчих органів чи інших заходів.

Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Це означає, що всі органи влади, включаючи законодавчу, виконавчу і судову, мають обов'язок виконувати судові рішення, що набрали законної сили. Це стосується також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб [6].

Фізичні і юридичні особи, включаючи громадян, підприємства, установи, організації та їх об'єднання, також зобов'язані дотримуватись судових рішень, що набрали законної сили. Вони

повинні виконувати встановлені рішенням зобов'язання, забезпечувати відшкодування збитків, здійснювати передбачені рішенням дії тощо.

Преюдиційність судових рішень визначається законом і означає, що інші суди зобов'язані урахувати встановлені судовим рішенням обставини, правові положення та висновки. Преюдиційність означає, що інші суди зобов'язані урахувати встановлені в попередніх судових рішеннях обставини, правові положення та висновки при вирішенні подібних чи аналогічних справ. Це важливо для забезпечення єдності та послідовності судової практики, оскільки подібні справи повинні мати аналогічний правовий вирок. Якщо вже було встановлено певні факти і застосовано визначені правові норми в одній справі, то інші суди повинні враховувати це при вирішенні схожих справ, забезпечуючи рівність перед законом та уникнення суперечливих рішень. Преюдиційність судових рішень також допомагає забезпечити правову впевненість та передбачуваність, оскільки сторони можуть очікувати, що схожі справи будуть розглядатися та вирішуватися за аналогічними принципами та стандартами, що сприятиме створенню стабільності у правовій системі та довірі до судової влади.

Суд має повноваження здійснювати контроль за виконанням своїх судових рішень в межах, передбачених законом. Контроль за виконанням судового рішення є важливим аспектом забезпечення ефективності юстиції та забезпечення додержання прав та обов'язків, встановлених судовим рішенням. Розглянемо деякі аспекти, пов'язані з контролем за виконанням судового рішення:

1. Суд повинен мати реальну можливість встановлювати процедури та здійснювати моніторинг виконання свого рішення, що може включати збір інформації про виконання, вимоги щодо звітності виконавчих органів, контроль за строками виконання тощо.

2. Суд може вживати виконавчих заходів для забезпечення виконання свого рішення. Це можуть бути такі заходи, як примусове стягнення боргу, нарахування пені, забезпечення виконання за допомогою конфіскації майна, залучення виконавчих служб тощо. Застосування виконавчих заходів спрямоване на забезпечення ефективного виконання рішення.

3. Якщо виявляється, що судові рішення не виконуються або виконання ускладнено, суд може приймати додаткові рішення, спрямовані на забезпечення виконання. Це можуть бути такі рішення, як накладання штрафів, притягнення до відповідальності осіб, які перешкоджають виконанню, призначення нових процедур тощо.

4. Для повноцінного функціонування механізму контролю, суд повинен мати реальну можливість наглядати за діяльністю виконавчих органів, які здійснюють виконання судових рішень, що може включати перевірку їхньої діяльності, розгляд скарг щодо неправомірних дій виконавців, накладання санкцій за порушення законодавства тощо.

Контроль за виконанням судового рішення має на меті забезпечення ефективного виконання рішень, додержання прав та обов'язків сторін та забезпечення авторитету судової системи. Відповідно до частини п'ятої статті 8-3 Закону України "Про виконавче провадження" постанова про перевірку чи результати перевірки виконавчого провадження може бути оскаржена до вищої особи органів державної виконавчої служби або до суду.

В контексті контролю за виконанням судових рішень судовий контроль виступає елементом цілісного механізму [7]. Прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах і може проводити перевірки щодо конфіскації майна та виконання штрафів органами виконавчої служби. Державна виконавча служба відповідає за виконання вироків у кримінальних справах щодо майнових стягнень. Вона забезпечує практичне втілення рішень суду і здійснює виконавчі дії, необхідні для досягнення мети судового рішення. На цьому тлі, судовий контроль є важливим елементом системи правосуддя і полягає у використанні судом своїх повноважень для поновлення законних прав та інтересів. Це означає, що суд може вживати заходів для усунення незаконних, необґрунтованих або несправедливих дій, що ставлять під загрозу права особи. Крім того, стягувач або боржник має право подати скаргу щодо дій або

бездіяльності державного виконавця або начальника відділу державної виконавчої служби. Такі скарги можуть бути подані до відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду, який видав виконавчий документ. Законом також передбачено можливість судового оскарження процесуальних дій державних виконавців. Це означає, що рішення, прийняті державними виконавцями, які стосуються відкриття виконавчого провадження, відмови у відкритті виконавчого провадження, виконавчих дій та інших аспектів, можуть бути оскаржені до суду.

Отже, судовий контроль забезпечує додержання законності та правильне виконання судових рішень, що сприяє забезпеченню ефективності та довіри до правосуддя.

Невиконання судових рішень може мати наслідком юридичну відповідальність, яка встановлена законом. У випадку, коли сторона не виконує судові рішення, існує ряд заходів, які можуть бути застосовані для забезпечення виконання рішення:

1. Примусове виконання – суд може вживати примусових заходів для забезпечення виконання рішення, таких як стягнення майна, нарахування пені, арешт майна тощо. Ці заходи спрямовані на примусове здійснення прав та обов'язків, визначених судовим рішенням.

2. Адміністративна відповідальність – закон може передбачати адміністративну відповідальність для осіб, які свідомо ухиляються від виконання судових рішень, що включає накладення штрафу, позбавлення прав або інші адміністративні санкції.

3. Кримінальна відповідальність – у випадках, коли невиконання судового рішення має характер злочину, винна особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

Важливо відзначити, що конкретні наслідки за невиконання судових рішень та рівень відповідальності можуть варіюватися залежно від типу справи, законодавства та інших обставин. Установлення юридичної відповідальності за невиконання судових рішень є важливим механізмом для забезпечення виконання рішень суду та забезпечення правосуддя.

Застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують відповідну норму права. Це означає, що рішення та інтерпретації, які надаються Верховним Судом, мають юридичну силу і повинні бути враховані при прийнятті рішень та розробці нормативно-правових актів. Постанови Верховного Суду видаються у процесі вирішення судових справ та мають обов'язкову силу для всіх судів та суб'єктів владних повноважень. Вони визначають тлумачення норм права, роз'яснюють процедури та стандарти розгляду справ, а також надають рекомендації з питань правосуддя.

Постанови Верховного Суду вважаються джерелом права і мають значний вплив на формування судової практики та єдність тлумачення законодавства. Інші суди, приймаючи рішення у конкретних справах, зобов'язані враховувати та дотримуватись висновків, що містяться у постановах Верховного Суду, якщо вони стосуються відповідної сфери права або аналогічних ситуацій. Це допомагає забезпечити єдність та стабільність правозастосовчої практики, уникнути суперечок та розбіжностей у тлумаченні законодавства.

Застосування постанов Верховного Суду є важливим для забезпечення єдності та стабільності правозастосовчої практики. Це допомагає уникнути суперечок і непорозумінь у тлумаченні законодавства та забезпечити рівність перед законом для всіх громадян та суб'єктів права. Отже, суб'єкти владних повноважень, які застосовують нормативно-правові акти, повинні враховувати висновки та роз'яснення, що містяться в постановах Верховного Суду, і відповідно до них регулювати свою діяльність. Це сприяє стабільності та прогресивному розвитку правової системи країни. Прийняття рішень судами на основі висновків Верховного Суду сприяє розвитку прецедентного права, коли рішення у певних справах стають прецедентами, на які можна посилатись при розгляді подібних справ у майбутньому. Це сприяє стабільності, передбачуваності та прогресивному розвитку правової системи.

Судові рішення можуть бути переглянуті лише у межах процедурних механізмів, за допомогою яких сторони можуть оскаржити рішення вищим судовим органам. Зазвичай це передбачає можливість подання апеляційної скарги, касаційної скарги або подання позову про перегляд рішення.

Поза межами судочинства судові рішення не можуть бути переглянуті іншими органами чи особами, а рішення суду зберігає юридичну силу та є обов'язковим до виконання для сторін, органів влади та інших суб'єктів правовідносин.

Звичайно, існують винятки з цього принципу, які передбачають «квазі» можливість перегляду судових рішень поза межами судочинства. Наприклад, рішення про амністію або помилування можуть бути прийняті президентом чи іншими компетентними органами згідно з конституційними та законодавчими положеннями країни.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи не мають повноважень скасовувати судові рішення або зупиняти їх виконання. Принцип розділу влади передбачає, що суди є незалежними від виконавчої та законодавчої влади, і їх рішення повинні бути обов'язковими для виконання. Органи державної влади, такі як законодавчий орган (парламент) або виконавчий орган (уряд), не мають повноважень втручатися в судовий процес або виконання судових рішень. Це важливо для забезпечення принципу незалежності судів та збереження відокремлення влади. Якщо сторона чи заінтересована особа не задоволена судовим рішенням, вона може оскаржити його вищим судовим органам, використовуючи відповідні процедурні шляхи, наприклад, подання апеляційної скарги або касаційної скарги. Однак, відхилити або скасувати судові рішення може тільки суд.

В цілому, саме судова система забезпечує незалежність та остаточність судових рішень, а інші органи та особи поза межами суду здебільшого не мають повноважень переглядати або змінювати судові рішення, що є важливим аспектом забезпечення принципу правової впевненості та законності.

Висновки

З огляду на проведені дослідження, можемо відзначити наступне.

Правопорядок – це стан упорядкованості суспільних відносин, в якому право та законність є основою і керівним принципом. Він визначається як кінцевий результат реалізації правових вимог і розпоряджень, що передбачає дотримання та виконання правових норм, тобто законності. Обов'язковість судових рішень відіграє ключову роль у забезпеченні правопорядку і означає, що рішення, прийняті судом, повинні бути виконані всіма сторонами, які підпадають під їх юрисдикцію.

Вплив обов'язковості судових рішень на правопорядок полягає у забезпеченні виконання закону; захисті прав і свобод; збереженні стабільності і порядку; дотриманні принципу законності.

Обов'язковість рішень суду спонукає усіх учасників суспільства дотримуватися закону, що сприяє створенню упорядкованості в суспільних відносинах і забезпечує, що всі громадяни повинні підкорятися правилам і нормам, встановленим законом. Виконання рішень суду забезпечує, що порушення прав будуть розглянуті та врегульовані відповідно до закону, що сприяє зміцненню довіри до правосуддя та справедливості. Не менш важливим є і те, що виконання рішень сприяє запобіганню безладу, незаконній поведінці та злочинності, тим самим забезпечуючи функціонування правопорядку.

Таким чином, обов'язковість судових рішень є необхідною складовою правопорядку, яка забезпечує стабільність, порядок та реалізацію прав і законів в суспільстві.

Список використаних джерел

1. Pilkov, K. (2022). Res judicata, finality and legal effect of the judgment: Interrelation between concepts. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 71, 44–48. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.6>
2. Зеленов А. С. Обов'язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2017. № 3. С. 167-174
3. Деркач Н. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень. *Слово Національної школи суддів України*. 2013. № 3. С. 52-57.

4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
5. Самолюк Ю.М. Судове рішення у цивільному процесі : спірні питання. Судова апеляція. 2009. № 1 (14). С. 91–98.
6. Хотинська О. З. Обов'язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 20 с.
7. Щупеня М.М., Бачук Б.Я., Ботезат О.П. Здійснення контролю за законністю виконавчого провадження. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_5178